

NEUROIMMUNOLOGY

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕЛЕЗ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ КРЫС ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КРЕПКИХ СУЛЬФИДНЫХ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ВАНН

Гусейнова Г.А.

*Азербайджанский Медицинский Университет,
Баку, Азербайджанская Республика*

THE STRUCTURAL CHANGES OF THE RATS URINARY BLADDER GLANDS AFTER EXPOSURE TO STRONG SULFIDE BALNEOLOGICAL BATHS

Huseynova G.

*Azerbaijan Medical University,
Baku, Republic of Azerbaijan*

Аннотация

Изучали железы мочевого пузыря крыс в норме и после воздействия крепких сульфидных ванн. Работу выполняли на 60 половозрелых крыс-самцах 3-4 месячного возраста, массой тела к началу эксперимента 180-200 г (30 крыс - эксперимент, 30 - контроль). Срезы мочевого пузыря крыс толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином по Ван-Гизону. По данным исследования, воздействие крепких сульфидных ванн негативно влияет на структуры желез мочевого пузыря крыс – приводят к «структурной регрессии» желез стенки мочевого пузыря крыс. Уменьшается толщина и площадь начального отдела желез, количество начальных частей их. Начальные части или альвеолы желез подвергаются кистозным изменениям.

Abstract

Studied the rat's urinary bladder glands in the norm and after exposure to strong sulphide balneotherapy procedures. Experimentally-morphological work carried out on 60 (30 rats – experiment, 30 – control) genitally mature rats-males 3-4 monthly ages, weight of a body to the experiment 180-200 gr. The rats received strong sulfide baths. The cuts of urinary bladder in the thickness 5-7 microns painted by hematoxilin-eozin on Van Gizon. After influence of the strong sulphidic procedures is observed the “morphological regression” of glands of rat's urinary bladder. After the strong sulphidic baths of the rats decreases the thickness and the areas of initial (alveolus) departments, quantity of initial parts (alveolus). The initial parts (alveolus) undergo cystoids changes.

Ключевые слова: морфология, эксперимент, железы, мочевого пузыря.

Keywords: morphology, experiment, glands, urinary bladder.

Введение. Имеются многочисленные работы по морфологическим особенностям и изменчивостям желез полых внутренних органов у человека и в эксперименте, и после различных бальнеовоздействий [1-7]. По данным литературных источников, железы как морфологические индикаторы динамично реагируют на любые экзогенные воздействия и подвергаются структурным изменениям. Надо добавить, что последние годы применение физиотерапевтических подходов в клинике при профилактике и лечении хронических и острых заболеваний внутренних органов, в том числе мочевого пузыря постоянно нарастает [9]. Поэтому существенное значение имеет изучение структурных характеристик желез мочевого пузыря после бальнеовоздействий различного минерального состава [8].

Цель исследования. Целью исследования является изучение структурных характеристик и закономерностей морфогенеза желез мочевого пузыря в эксперименте при действии сульфидных бальнеопроцедур.

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 90 половозрелых беспородных крыс-самцах 3-4 месячного возраста, массой тела к

началу эксперимента 180-200 г (30 крыс - эксперимент, 30 - контроль). Поскольку минеральные и органические бальнеопроцедуры эффективны в непосредственной близости от источника, эксперимент проводили в этой зоне. Мы провели структурный анализ железистого аппарата крыс в норме, а также изменения после курсового воздействия крепких сульфидных ванн с высококонцентрированной сероводородно-хлоридо-натриевой водой из источника «Шихова» (Азербайджан). Все процедуры проводили по схемам, принятым в современной бальнеокуртологии. Температура воды в каждой серии эксперимента – 36-37,5°C, по 14 ванн, через день и продолжительность курса в каждой серии 28 дней (концентрация сероводорода – 300 мг/л; продолжительность воздействия 1-й ванны 2 минуты, 2-й – 4 минуты, остальных – по 6 минут). В каждой серии задействовали по 20 крыс. Крыс кормили стандартизованным кормом, при свободном доступе к питьевой воде. Мочевой пузырь подвергали гистологической обработке после вскрытия крыс. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином по ван Гизону.

При изучении микропрепаратов анализировали толщину и площадь начальных отделов. Линейные размеры определяли с помощью окулярной

сетки, планиметрические (площадь) – окулярной сеткой. Под толщиной этих структур понимали разницу между их наименее и наиболее удаленными зонами от покровного эпителия. Изучали также площадь начальной части желез на срезе. Соответствующие микроскопические измерения проводились в пяти случайно выбранных зонах с вычислением среднего значения для каждого микропрепарата. При изучении микропрепаратов при биометрии (толщины начальных отделов желез и др.) использовали ЭВМ IBM 486 SX33 с помощью пакета прикладных программ «Морфолог», работающая в среде Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В слизистой оболочке в норме на протяжении всего мочевого пузыря определяются начальные отделы, которые имеют четкие контуры. Начальные части обычно округлые. В результате действия крепких сульфидных ванн определяются существенные изменения желез стенки мочевого пузыря крыс. Значительная часть начальных частей кистозно расширена, сохранившиеся начальные части на срезе различной формы, деформированы. Эпителий слизистой оболочки частично десквамирован. В слизистой оболочке мочевого пузыря после курса крепких сульфидных ванн наблюдается картина стаза (рис.1).

Рис.1. Стаз в венуле слизистой оболочки мочевого пузыря крысы после курсового воздействия крепких сульфидных ванн. Микропрепарат. Средняя треть. 1- клетки лимфоидного ряда в просвете венулы; 2- эритроциты в венуле; 3-стенка венулы. Окраска гематоксилином-эозином. Ув. 450х.

Мы провели комплексное морфометрическое исследование различных размерных показателей желез стенки мочевого пузыря крыс, на которых

были оказаны общепринятые бальнеовоздействия сульфидных ванн.

Таблица 1.

Толщина начального отдела желез мочевого пузыря у крыс после курсового действия сульфидных бальнеопроцедур ($\bar{X} \pm Sx$, min-max; мкм)

Тип бальнеовоздействий	n	Толщина начального отдела, отдел мочевого пузыря			
		Верхняя треть	Средняя треть	Нижняя треть	В целом органе
Сульфидные ванны	10	4,5±0,5 5,3-13,2	10,0±0,3 9,2-14,6	11,8±0,5 10,4-18,6	8,8±0,2 6,2-9,3
Контроль	10	10,0±1,5 6,0-19,6	13,4±0,6 12,5-18,2	14,4±0,9 10,7-19,5	12,6±1,1 9,2-19,2

Примечание:

1. n – число наблюдений;
2. $\bar{X} \pm Sx$ – среднеарифметическая показатель;
3. «min-max» – границы индивидуальной изменчивости.

Толщина начального отдела желез при воздействии крепких сульфидных ванн в стенках верхней трети мочевого пузыря меньше в 2,2 раза ($p < 0,05$), в средней трети органа – в 1,3 раза ($p < 0,05$), в нижней трети – в 1,2 раза ($p < 0,05$), а у органа в целом – в 1,4 раза ($p < 0,05$), чем контрольные показатели

(таблица 1). Индивидуальные минимальные и максимальные показатели толщины начального отдела желез на протяжении всей стенки мочевого пузыря у крыс при курсовом воздействии этих ванн меньше данных у крыс соответствующих контрольных групп. Морфологические данные по этому вопросу о площади начального отдела желез на срезе

отражены в табл. 2. Площадь начального отдела желез на срезе при действии крепких сульфидных ванн в стенках верхней трети мочевого пузыря в 1,6 раза меньше ($p < 0,05$), средней трети органа в 1,4 раза меньше ($p < 0,05$), нижней трети в 1,4 раза меньше ($p < 0,05$), у органа в целом в 1,5 раза

меньше ($p < 0,05$) контрольных показателей. Индивидуальные минимальные и максимальные показатели площади начального отдела желез на срезе на протяжении всей стенки мочевого пузыря у крыс при курсовом воздействии крепких сульфидных ванн меньше данных у крыс контрольных групп.

Таблица 2

Площадь начального отдела желез мочевого пузыря у крыс при курсовом действии крепких сульфидных бальнеопроцедур ($X \pm Sx, \text{min-max}, 10^{-4} \text{ мм}^2$)

Тип бальнеовоздействий	n	Площадь начального отдела, отдел мочевого пузыря			
		Верхняя треть	Средняя треть	Нижняя треть	В целом органе
Сульфидные ванны	10	57,0 \pm 1,9	64,5 \pm 2,0	68,1 \pm 1,0	63,2 \pm 1,5
		39,1-69,5	37,5-70,5	55,5-72,5	46,5-70,0
Контроль	10	89,9 \pm 6,4	92,4 \pm 5,8	94,1 \pm 5,2	92,1 \pm 6,9
		65,2-123,2	63,7-116,2	77,7-125,5	65,8-119,2

Примечание:

1. n – число наблюдений;
2. $X \pm Sx$ – среднеарифметическая показатель;
3. «min-max» – границы индивидуальной изменчивости;
4. 10^{-4} мм^2 – показатель площади.

Данные исследования об особенностях количества начальных частей, образующих начальный отдел желез на срезе представлены в таблице 3. Данный показатель при воздействии крепких сульфидных ванн меньше в стенках верхней трети мочевого пузыря в 1,8 раза ($p < 0,05$), в средней трети органа – в 1,3 раза ($p < 0,05$), в нижней трети – в 1,3

раза ($p < 0,05$), у органа в целом – в 1,4 раза ($p < 0,05$) контрольных показателей. Индивидуальные минимальные и максимальные показатели числа начальных частей на протяжении всей стенки мочевого пузыря у крыс при курсовом воздействии крепких сульфидных ванн меньше данных у крыс соответствующих контрольных групп.

Таблица 3

Количество начальных частей у начального отдела (на продольном срезе) желез мочевого пузыря у крыс после курсового воздействия различных бальнеопроцедур ($X \pm Sx, \text{min-max}$)

Тип бальнеовоздействий	n	Число начальных частей отдела, отдел мочевого пузыря			
		Верхняя треть	Средняя треть	Нижняя треть	В целом органе
Сульфидные ванны	10	6,4 \pm 0,5	10,5 \pm 0,7	12,4 \pm 0,8	9,7 \pm 0,6
		4-10	7-17	8-19	7-16
Контроль	10	11,3 \pm 1,4	14,0 \pm 0,9	16,3 \pm 1,1	13,9 \pm 0,8
		7-19	11-19	12-22	10-17

Примечание:

1. n – число наблюдений;
2. $X \pm Sx$ – среднеарифметический показатель;
3. «min-max» – границы индивидуальной изменчивости.

Данные по вопросу об особенностях площади начальной части (на срезе) показывают (таблице 4), что после воздействия крепких сульфидных ванн в стенках всех третей и у органа в целом этот показатель почти в 1,2 раза меньше ($p > 0,05$) контрольных

показателей. Индивидуальные минимальные и максимальные показатели площади начальной части на протяжении всей стенки мочевого пузыря у крыс тоже меньше данных у крыс соответствующих контрольных групп.

Таблица 4

Площадь начальной части (на продольном срезе) желез мочевого пузыря у крыс после курсового воздействия крепких сульфидных бальнеопроцедур ($X \pm Sx$, min-max, 10^{-4} мм^2)

Тип бальнеовоздействий	n	Площадь начальной части, отдел мочевого пузыря			
		Верхняя треть	Средняя треть	Нижняя треть	В целом органе
Сульфидные ванны	10	3,2±0,1	3,2±0,1	3,6±0,1	3,3±0,1
		3,0-5,0	3,0-5,0	3,0-5,2	3,0-5,0
Контроль	10	3,9±0,3	4,0±0,3	4,3±0,3	4,1±0,3
		3,6-6,7	3,6-6,6	3,7-6,8	3,6-6,6

Примечание:

1. n – число наблюдений;
2. $X \pm Sx$ – среднearифметический показатель;
3. «min-max» – границы индивидуальной изменчивости;
4. 10^{-4} мм^2 – показатель площади.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ. Мы изучили морфологическую изменчивость желез стенки мочевого пузыря у крыс при крепких сульфидных бальнеовоздействиях, учитывая, что эти образования целесообразно рассматривать в качестве морфологических индикаторов, поскольку эти структуры динамично реагируют на любые экзогенные воздействия [9,10]. По нашим данным, размерно-количественные показатели желез стенки мочевого пузыря при курсовом действии этих ванн уменьшаются. По сравнению с контролем, наблюдается уменьшение толщины и площади начального отдела желез, количества и площади начальных частей в его составе. Выявленные признаки доказывают негативную эффективность и опасность курсового действия сульфидных ванн на примере слизистой оболочки мочевого пузыря и соответствуют данным авторов [8,9], изучивших влияние этих же ванн на структуры гортани и трахеи крыс. Данные воды могут оказывать определенное влияние по отношению к железистым структурам, учитывая их богатый микроэлементный состав и участвующий в антиоксидантной системе [4,6,7]. Известно, что органические ванны эффективны при лечении и профилактике больных нозологий широкого спектра [1,4-6]. Напротив, настораживают результаты нашего исследования о влиянии курса крепких сульфидных ванн на структурные характеристики желез мочевого пузыря крыс. По сравнению с контролем уменьшается морфологические показатели желез. Наблюдается кистозные изменения многих начальных частей. Наблюдается также картина стаза в слизистой оболочке мочевого пузыря, отсутствующая у крыс контрольной группы. Выявленные нами структурные изменения железистого аппарата мочевого пузыря приводят к снижению его секреторной активности, следовательно, как мы показали, к частичной десквамации покровного эпителия, его механическому повреждению любыми инородными субстанциями, содержащимися в моче (микроконкрементами, «мочевым песком»).

ВЫВОДЫ. Таким образом, в результате проведенных экспериментально-морфологических исследований желез мочевого пузыря крыс рассмат-

ривались как биомаркеры эффективности бальнеовоздействий. Практически важные результаты были получены при изучении действия крепких сульфидных ванн (их негативный эффект). Воздействие крепких сульфидных ванн и их последствие настораживает, требует дополнительного исследования, вероятного пересмотра имеющихся в бальнеопрактике клинических рекомендаций.

Список литературы

1. Агаев Р.Н. Влияние минеральной воды «Кала-алты» на белковый обмен у больных с заболеваниями мочевыводящих путей / В кн.: Сб. тр. АзНИИ курортологии и физических методов лечения. 1975;15:109-112
2. Абдуллаев А.С. Структурные особенности и количественная характеристика губных желез в раннем детском возрасте // Морфология. 2006; 129 (4): 5
3. Баженов Д.В., Блинова Н.В. Женский мочеиспускательный канал и его сфинктерный аппарат. Тверь: Триада. - 2009.- 80 с.
4. Гусейнов Т.С., Рагимов Р.М., Магомедов М.А. Реакция соматических лимфатических узлов на воздействие сульфидных ванн в эксперименте // Архив анатомии, гистологии, эмбриологии, Ленинград, 1991;100(3):46-50
5. Гусейнов Б. М. Структурные характеристики желез трахеи и главных бронхов человека в постнатальном онтогенезе и в эксперименте у крыс при различных бальнеологических воздействиях // Хирургия. 2009;3:98-105
6. Оранский И.Е. Природные лечебные факторы и биологические ритмы. Москва: Медицина. - 1988. - 288 с.
7. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б. Влияние некоторых особенностей питания на строение железистого аппарата стенок толстой кишки // Журн. Эксперим.биологии и мед. 1994;116(4):52-55
8. Сеидова З.И. Структурно-функциональные показатели лимфоидного аппарата гортани крыс при действии крепких сульфидных ванн // Эксперим. и клинич. Медицина. – Тбилиси. - 2001.- с. 34-37

9. Шадлинский В.Б., Мовсумов Н.Т. Железисто-лимфоидный аппарат гортани крыс при бактериологических воздействиях. - Баку: Нурлан.- 2002.-132 с.

10. Шадлинский В.Б., Гусейнова Г.А. Морфологические изменения желез и лимфоидных структур мочевого пузыря в эксперименте при бактериопроцедурах. Морфологические ведомости. 2011; 3:87-91